

Tabiatning ekologik holatiga yomon tasir ko'rsatadigan omillar

**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
talabasi Hulkar Isomiddinova Umid qizi**

Anatatsiya: Hozirgi atrof-muhit, tabiat muhofazasi asrmizning eng yirik muammolaridan biridir. Chunki jamiyat taraqqiy etgan sayin insonning tabiatga ko'rsatadigan ta'siri ham ortib, oqibatda tabiat va inson o'rtasidagi qonuniyatlar buzilishiga, o'nглаb bo'lmas ekologik falokatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Ushbu maqolamizda ekologiyaga ta'sir etayotgan asosiy omillar natijasida tabiat va insonlarga salbiy oqibatlarni keltirigan zararini tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: atrof-muhit xavfsizligi, gidrotexnika inshootlar, maishiy va sanoat chiqindilarni, organik va mineral moddalar.

Yurtimizda ekologiyani asrab-avaylash, atrof-muhit ozodaligini saqlash, masalalariga katta e'tibor qaratib kelinmoqda ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida qator stragetik dasturlar ishlab chiqarilmoqda. O'zbekiston Respublikasi atrof-muhit gigienasi bo'yicha milliy strategiya va harakat rejasi, qurg'oqchilik va cho'lga aylanishiga qarshi kurash bo'yicha milliy harakat dasturi kabilar qabul qilingan bo'lib, ular asosida ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Inson va tabiat bir-biridan ajralmas va o'zaro uzviydir. Fan-texnikaning tez rivojlanishiga qaramasdan, insoniyat hayot faoliyatida qiyinchiliklar, xavf tug'diradigan vaziyatlar uchrab turadi. Birlashgan millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlarning oldini olish masalasini hal qilmasdan, iqtisodiy rivojlanish bo'lmaydi. Tabiiy ofatlarning oldini olish, bo'ladigan oqibatlarni kamaytirish, chora tadbirlarni

rejalashtirish va samarali olib borish respublikamiz aholisi va hududlarini favqulodda vaziyatlardan himoyalash muhim strategik vazifalar hisoblanadi. Respublikamizda boshqaruv tizimi aniq ishlab chiqilganligi va jamoa tuzilmalari takomillashib, hozirda izchil shaklga keldi. Ular bugun nafaqat respublikamizda, dunyo miqyosida tanilib yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda.

Dehqonchilik faoliyatida quriq yerlarni o'zlashtirish, qishloq xo'jaligini kimyolashtirish degan urinishlar bilan respublikamiz qishloq xo'jaligida 70 xil kimyoviy moddalar me'yoridan ortiq qo'llaniladi va ular tuproqda yig'ilib, moddalar almashinuvini yomonlashtiradi, o'simliklarni zaharlab, nafaqat hayvonot dunyosi, hatto odamlar salomatligiga ham jiddiy zarar yetkazadi. Bu kimyoviy moddalar yam-yashil o'tloqlar, bog'-rog'larga aks ta'sir ko'rsatib, ular qurib qoladi, tuproq qatlamida yemirilish yuzaga keladi.

Ma'lumotlarga binoan sanoat chiqindilari hosildor tuproqqa qo'shilib ketishi, maishiy chiqindilarni atrof-muhitga yig'ilishi natijasida ekologik muammolar yuzaga kelmoqdaki, bularning hammasi tuproq, yer osti va yer usti suvlarini tobora ifloslantirib turli kasallik tarqatuvchi manbalarga aylanmoqda. Hozirda dunyoning bir qancha mamlakatlarida radiaktiv manbalardan foydalanish oqibatlarida ekologik falokatlar kuzatilmoqda. Bunday muammolar yechimi xususida respublikamizda qabul qilingan qator qonunlar va qarorlar mavjud. O'zbekiston ekologik harakati tomonidan "Sog'lom muhit-inson salomatligi" g'oyasining amaliy bajarilishini ta'minlash maqsadida, siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy islohatlarni amalga oshirish jarayonida mavjud muammolarga nafaqat O'zbekiston, mintaqaviy barqaror rivojlanishda eng muhim omil, atrof-muhit xavfsizligi, inson salomatligi haqidagi g'oyalarni qo'llab-quvvatlash istagida bo'lgan mamlakatlarning yetuk, barkamol avlodini birlashtirishga yo'naltirilgan global ahamiyatga ega.

Gidrotexnik inshootlardagi halokat, shuningdek daryo, kanallarning yuqori toshqin

davrida ishlash qobiliyatining yetarli emasligi daryo bo'yi hududlardagi aholi maskanlariga xafv tug'diradi. Bunday sharoitda shoshilinch birinchi galda, maktabgacha ta'lim muassasalari, shifoxonalarni evakuatsiya qilish talab etiladi. Ishlab chiqarish va transport avariylari, tabiiy ofatlar oqibatida xafvli kimyoviy moddalar atrof-muhitga tarqalishi mumkin. Kimyoviy xafvli hisoblangan obektlarda favqulotda vaziyat yuzaga kelganda avariya-qutqaruv ishlarini o'tkazish tashkil etiladi. Kimyoviy zararlanish hududidagi aholi turli qutqaruv guruhlarining aloqa va xabar berish tizimi signallarini bilishi, shaxsiy himoya vositalaridan foydalana olishi, evakuatsiya tadbir tartiblaridan xabardor bo'lishi kerak. Tabiatga zarar yetkazadigan yana bir omil yong'indir. Uning kelib chiqishiga asosan elektr tarmog'i va asboblarning nosozligi, gaz chiqishi, yuqori kuchlanish ostida qarovsiz qoldirilgan elektr uskunalarning yonib ketishi, bolalarning olov bilan ehtiyotsiz munosabati, nosoz, qo'lbola isitish uskunalaridan foydalanish, elektr jihozlar hamda qurilmalarini noto'g'ri ishlatish sabab bo'ladi. Inson paydo bo'lgandan beri, hamisha o'ziga qulaylik yaratib keladi. Buning uchun izlanadi, kashfiyotlar qiladi. Uning qiziqishlari, ehtiyojlari chegara bilmasdir. Ana shu xatti-harakatlar gohida salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Misol uchun, tabiat muvozanatining darz ketishiga ham ko'p hollarda yana inson sababchi. Mutaxassislar bunday vaziyatlarni uch guruhga bo'ladilar. Ularning har uchovida ham insonning ta'siri bo'y ko'rsatib turadi.

Birinchi turi tuproq, yer osti holatining o'zgarishi bilan belgilanar ekan. Bu nimalarda ko'rinadi? Yer osti boyliklaridan besamara foydalanganda, ba'zan yer yuzasining o'pirilishi, siljishiga olib keladi. Tuproqdan istalغانimizcha foydalanishimiz. Bunda nafaqat tuproq, balki inson salomatligiga xavf soluvchi pestitsidlar ham ishlatiladi.

Ikkinchi turi atmosfera (havo muhiti) tarkibi va xossalari o'zgarishi bilan bog'liq.

Atmosfera yerning gazsimon qobig'i bo'lib, hayot uchun eng zarur birlik sanaladi. Shuningdek, yer yuzasida fizikaviy, kimyoviy, biologik ta'sir ko'rsatib, issiqlik va namlikni tartibga solib turadi. Bir so'z bilan aytganda, u yerning himoya qobig'idir. Chunki u barcha tirik organizmlarni ultra binafsha nurlaridan kosmosdan keladigan meteoritlarning zararli ta'sirlaridan, quyosh radiatsiyalaridan ham himoya qiladi. Agar yerning ana shunday himoya qobig'i bo'lmaganda edi, xuddi Oydagi kabi hayot ham bo'lmasdi. Ozon qatlamini yemirilishi bog'liq xavfli vaziyatlar, ularni oldini olish masalalari dunyo jamoatchiligini tashvishga sola boshladi. Chunki, mazkur qatlam yerdagi mavjudodlar olami va inson hayoti uchun benihoya zarurdir. Inson fazoga qadam qo'ydi va shu bilan birga o'zi uchun yana bir yangi muammoni yuzaga keltirdi. Sababi ozon qatlamini yemirilishi kosmos parvozlarga ham bog'liqdir. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra Yer o'qi bo'ylab va uzoq kosmosga har yili o'rtacha og'irligi bir necha ming tonnadan oshadigan ko'plab obektlar uchiriladi. Ular foydalanib bo'lingandan so'ng, kosmosning o'zida yo'q qilib yuboriladi. Astronomlarning hisob-kitoblariga qaraganda, 850 kilometrdan 1200 kilometrgacha balandlikka qadar bo'lgan kosmik hududida ham aynan shunday darajadagi ifloslanishlar mavjud. Shuningdek, fazoviy kema va raketa chiqindilari, yoqilg'i qoldiqlari tufayli yer sharining qariyb 30 million gektar hududi ifloslangan.

Nihoyat, uchinchi turiga to'xtalab o'tamiz. Bu gidrosfera holatining o'zgarishi bilan bog'liq. Bunda yer usti va yer osti suvlar sanoat, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi oqavalari bilan ifloslanadi. Yemirilish holatiga sabab bo'ladigan sizot suvlarining ortib ketishi ham insonning o'ylamay qilgan hatti harakatlari natijasida yuzaga keladi. Suv manbalarining ifloslanishi toza ichimlik suvi tanqisligi muammosini keltirib chiqaradi. O'tgan asrda suvga bo'lgan talabning oshishi aholi o'sishiga nisbatan ikki barobar yuqori bo'ldi, hali dunyoda suvsizlik muammosi

ochiq ko'zga tashlanmagan bo'lsada, lekin yer yuzi aholisining 40% suv tanqis bo'lgan hududlarda yashaydi.

Ayni holat esa mavjud suv resurslaridan tejab-tergab foydalanishni taqazo etadi. Respublikamiz o'zining iqlimi, geografik joylashuvi jihatidan zilzila, sel, suv toshqinlari, yer va qor ko'chkisi hodisalaridan holi emas. Shuning uchun ham ofatga qarshi hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga bugungi kunda dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. X.T.Tursunov, T.U. Raximov Ekologiya O'quv qo'llanma "Chinor" ENK ekologik nashriyot kompaniyasi 2006 y. -152 bet.
2. O.Q. Qudratov, M.A. Akbarov "Sanoat ekologiyasi" Darslik -T.: TTESI, 2003 y. 242 bet.
3. "QISHLOQ VA SUV XO'JALIGINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI" mavzusidagi an'anaviy XXI – yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiyamaliy anjumani maqolalar to'plami 2022
4. ZIYO.NET